

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фуркат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Олимов Фуркат Хошимович,
ўқитувчи, ЎзМУ Социология кафедраси
email: furkat.olimov1980@gmail.com

ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615901>

АННОТАЦИЯ

Мақолада инсон капитали тушунчаси, унинг вужудга келиши, дунё олимларининг мазкур назарияга оид фикрлари, мамлакатнинг иқтисодий барқарор ривожланишида инсон капиталининг ўрни ва ролига оид масалалар ўрин олган.

Инсон капитали назарияси шуни кўрсатадики, ишлаб чиқаришда ишчини иш фаолиятидаги иш самарадорлигига қараб иш ҳақи фарқланади. Малакали ишчиларни иш самарадорлиги унумли бўлади ва шунга кўра иш ҳақи ҳам ўз-ўзидан кўп бўлади. Инсон капитали назариясининг аксиомаси эса таълим олишга сармоя киритиш фақатгина катта миқдордаги иш ҳақи билан таъминлангандагина мақсадга мувофиқ бўлади.

Инсон ресурсларини бошқариш стратегияси қуйидаги алгоритм орқали фаолият олиб боришни тавсия этади: стратегияни амалга оширишда миссия, мақсад, ички ва ташқи муҳит таҳлили, муқобил вариантларни таҳлил қилиш ва танлаш, шу натижаларни таҳлил қилишни йўлга қўйиш.

Калит сўзлар: баҳолаш, инвестиция, инсон капитали, иқтисодий барқарорлик, ижтимоий эҳтиёж, билим, кўникма, инсон ресурслари.

Олимов Фуркат Хошимович,
преподаватель, кафедра социологии НУУз
email: furkat.olimov1980@gmail.com

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия человеческого капитала, история его возникновения, мнения мировых ученых об этой теории, и роли человеческого капитала в достижении устойчивого экономического развития в стране.

Теория человеческого капитала показывает, что на производстве заработная плата варьируется в зависимости от производительности рабочего на рабочем месте. Эффективность труда квалифицированных рабочих будет более производительной, соответственно и заработная плата сама по себе будет выше. С другой стороны, аксиома теории человеческого капитала состоит в том, что инвестирование в образование целесообразно только в том случае, если оно обеспечивает высокую заработную плату.

Стратегия управления человеческими ресурсами рекомендует работать по следующему алгоритму: миссия в реализации стратегии, цель, анализ внутренней и внешней среды, анализ и выбор альтернатив, постановка анализа этих результатов.

Ключевые слова: оценка, инвестиции, человеческий капитал, экономическая стабильность, социальные потребности, знания, навыки, человеческие ресурсы.

Olimov Furkat Xoshimovich,

Lecturer, Department of Sociology of NUUZ

email: furkat.olimov1980@gmail.com

CRITERIA FOR ASSESSING THE USE OF HUMAN CAPITAL IN SMALL BUSINESS

ANNOTATION

The article deals with the concept of human capital, the history of its emergence, the opinions of world scientists about this theory, and the role of human capital in achieving sustainable economic development in the country.

The theory of human capital shows that in production, wages vary depending on the productivity of the worker in the workplace. The efficiency of the work of skilled workers will be more productive, respectively, and wages themselves will be higher. On the other hand, the axiom of human capital theory is that investing in education is only appropriate if it provides high wages.

The human resource management strategy recommends working through the following algorithm: mission in the implementation of the strategy, goal, analysis of the internal and external environment, analysis and selection of alternatives, setting up an analysis of these results.

Key words: assessment, investment, human capital, economic stability, social needs, knowledge, skills, human resources.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2018 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2019 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Олий Мажлисга Мурожаатномасида ҳозирги кунда инсон капиталига бўлган муносабат ва инсон капиталига инвестиция киритиш жамият ҳаётининг барча жабҳалари учун муҳимлиги, шунингдек, 3 ёшдан 22 ёшгача бўлганларга таълим тарбия бериш орқали киритиладиган инвестиция 14 баробардан кўпроқ бўлиб қайтиши ҳақида фикрлар билдириб ўтди [1].

Иқтисодий муносабатларни ўрнатиш тадбирлари тизимида инсон капиталини бошқариш ва режалаштириш муаммолари муҳим аҳамиятга эга. Ижтимоий иқтисодий ривожланишнинг ҳар бир босқичида инсон капиталини бошқариш механизми бевосита давлат томонидан қабул қилинган хўжалик юритиш концепциясига боғлиқ бўлади, бу эса ўз навбатида иқтисодий механизм моделини ишлаб чиқишда методологик асос бўлиб хизмат қилади.

Асосий қисм. Бозор муносабатларига ўтиш шароитида инсон капиталини шакллантириш ва ундан фойдаланишнинг ўзгариши табиийдир. Мамлакатда иқтисодий-ижтимоий муаммоларни ечиш унинг молиявий манбаларни ишлаб чиқириш ёки четдан жалб қилиш имконияти ва салоҳияти билан белгиланади. Бозор иқтисодиёти шароитида инсон капиталини аниқлаш ва баҳолаш мамлакатда иқтисодий бошқарувнинг адекват механизмларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Инсон капитали бу – инсоннинг кўплаб шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларини қондириш мақсадида қўлланиладиган билим, кўникма, тажрибалар мажмуасидир. Бу атамани илк бор Америкалик иқтисодчи-социолог Теодор Шульц ва унинг издоши Гэри Беккер томонидан XX асрнинг 60-йилларида қўлланилган. Инсон хатти-ҳаракатларига иқтисодий ёндошув назарияси илгари сурилди ва инсон капиталига сармоя киритиш самарадорлиги асослаб берилди. Инсон капитали назарияси асосларини яратгани учун Теодор Шульц 1979 йилда ва Гэри Беккер 1992 йилда халқаро Нобель мукофоти билан тақдирланишган [2].

Иқтисодчилар одатда ишлаб чиқаришнинг уч омилини эътироф этишади: ер, меҳнат ва жисмоний капитал. 1960 йиллардан бошлаб асосий диққат меҳнат сифатига қаратилди, жумладан ишчи кучининг билим ва касбий тайёргарлик даражасига эътибор қаратилди. Шундай қилиб, ўзида шахсий иқтисодий ва ижтимоий наф келтирадиган инсонларнинг билим, кўникма ва бошқа хусусиятларини ўз ичига олган инсон капитали концепцияси вужудга келди. Тажриба ва салоҳият кўпроқ ўқиш ва ишлаш жараёнида шаклланади, лекин шу билан бирга табиат томонидан берилган Деҳқон орқали ҳам белгиланиши мумкин. Инсоннинг айрим хатти-ҳаракатлари ва ҳаракатга ундовчи омиллари, шунингдек, унга тегишли бўлган жисмоний, эмоционал ва руҳий соғлиқ кабилар ҳам инсон капитали сифатида эътироф этилиши мумкин.

Дастлаб инсон капитали, дейилганда инсоннинг ишлаш салоҳиятини оширишга хизмат қиладиган таълим ва касбий кўникмаларга сармоя киритиш тушуниланган. Ўтган 50 йилдан ортиқроқ вақт давомида бу тушунча моҳияти анча кенгайди. Жаҳон банки экспертларининг қилган сўнги ҳисоб- китоблари инсон капитали истеъмоли ўз ичига оилаларнинг ва давлатнинг озиқ-овқат, кийим-кечак, турар-жой, соғлиқни сақлаш, маданий эҳтиёжларини қондиришга ажратадиган ҳаражатлардан иборат бўлади [3].

Инсон капиталини қуйидагича классификация қилинади:

1. Индивидуал инсон капитали.
2. Ташкилотнинг инсон капитала
3. Миллий инсон капитали

Билим, кўникма, салоҳият, шунингдек, инсонга шахсий, ижтимоий ва иқтисодий манфаат келтирадиган инсоний хусусиятлар.

Инсон капитали назарияси моделлари инсон капиталига инвестиция киритиш келажакда унинг иқтисодий аҳволи яхшиланишини самарадорлигини назарий даражада баҳолаш имкониятини беради. Бундай сармоя киритишнинг турлари жуда хилма хил бўлиши мумкин. Бевосита сарф – китоблар, ўқиш учун пул тўлаш, стипендия ва ҳар хил тўловлар кўринишида бўлади. Билвосита сарф – ўқиш давомида олиниши мумкин бўлган даромадни бой берилиши.

Бевосита сармоя – бу келгусида олий маълумоти бўлмаган ходимга қараганда кўпроқ иш ҳақи оқимидир. Билвосита сармоя – бу кўшимча ишончли даромад, келажакда кўтарилиш имкониятлари, ижтимоий таъминот нисбатан юқори бўлган социал ва ижтимоий мақом каби малакали ходимга бериладиган кўшимча номоддий фойдалардир. Таълим асносида тўпланган инсоний сармоя, шунингдек, иш давомида орттирилган кўникмалар келажакда иш ҳақини потенциал ўсиши ёки янада нуфузли иш ўрнига эга бўлиш учун яхши имконият.

Инсон капитали назарияси шуни кўрсатадики, ишлаб чиқаришда ишчини иш фаолиятидаги иш самарадорлигига қараб иш ҳақи фарқланади. Малакали ишчиларни иш самарадорлиги унумли бўлади ва шунга кўра иш ҳақи ҳам ўз-ўзидан кўп бўлади. Инсон капитали назариясининг аксиомаси эса таълим олишга сармоя киритиш фақатгина катта миқдордаги иш ҳақи билан таъминлангандагина мақсадга мувофиқ бўлади.

Олий маълумотли мутахассислар тушум ёки иш ҳақи “капиталлашган тушум” бор, таълим муассасида ўқиш давомидаги ставка фоизига қараб йиғилади. Шу тариқа айтиш мумкинки, мутахассисни йиғилган иш ҳақи икки қисмга бўлинади. Асосий иш ҳақи – бу мутахассиснинг шу йилги ишга сарфлаган меҳнатининг мукофоти. Қўшимча иш ҳақи бу ўтган йиллари ишдаги ўқишга сарфланган меҳнатининг мукофоти.

Билим ва салоҳият асносида қурилган “инсон капитали” кенг қамровли ўлчаш ва аниқлаш, инсон характери ва табиатан берилган иқтидори эвазига ўз натижасини, билим эгаллашни киритган ҳолда янада ёрқинроқ кўрсатиш кучига эга.

Инсон туғилгандан то ўлгунга қадар кўникма ва билимни ўзлаштириш имконига эга. Умри давомида тўғридан тўғри билим олиш нафақат катталарни мутахассис қилиб тайёрлаш, балки мактаб ёшидан бошлаш назарда тутилади. Инсон капитали қуйидагилар билан шаклланади:

оилада билимга эътибор, яъни ёшлиқдан ўқитиш;

расмий билим ва касбий тайёрлов, боғча ёшидаги билим, мактаб ёшидаги билим, касбий билим ёки умумий мажбурий билим, олий таълим, катта ёшдагиларни ўқитиш ва ҳ.к.;

иш жойидаги махсус таълим, ҳамда ахборот коммуникация таълими, бевосита иш жараёнидаги малака ошириш таълими ва изланишлар натижасида олинган билим;

иш жараёнида норасмий ахборот олиш ва яшаш давомида, оддий ҳаётда орттилган тажриба.

Инсон капитали кенг қамровли тушунча. Тажриба ва компетенция умумий бўлиши мумкин (масалан ўқиш, ёзиш ва гапириш) ёки юқори даражадаги билим. Билим ва кўникмани аксарият қисми ҳеч қандай ҳужжатда қайд этилмаган ёпиқ ҳолда бўлади. Бу қандайдир қийинчилик туфайли ҳужжатларни стандарт тасдиқланмаганлиги ёки умуман тасдиқдан ўтмаганлиги. Қанчалик ёпиқ ва ноаниқ ҳолда олинган билим, шунчалик малака алмашишда қийинчилик туғдиради. Lundvall ва Johnson (1994) Билимни тўрт тоифали классификация қилишган:

1. Нимани билиш: билимга аниқ факт орқали интилиш.
2. Нима учун билиш: билимга принцип ва табиат қонунларига асосланиб ёндашиш, инсон тафаккури ва жамоа бўлиб ўрганиш.
3. Қандай билиш: тажрибага суяниш (аниқроғи деҳқонига қараб нимадир қилиш).
4. Ким билиш: социал лаёқатига қараб, ҳар қандай гуруҳга кирувчи инсонлар билан фикр алмашиш.

Инсон капитали бу – ҳар бир инсонда мавжуд бўлган билим, тажриба ва кўникмалар захирасидир. Унга сармоя эса таълим, ишлаб чиқариш амалиётининг ошиб бориши, соғлиқни сақлаш, географик ҳаракатчанлик, ахборот излаш кабилар кўринишида амалга оширилади.

Инсон капиталида бир неча кўрсаткичларни ажратиб кўрсатиш мумкин бўлсада, ҳозиргача алоҳида ҳамма бир хил қабул қиладиган кўрсаткичлар мавжуд эмас. Г.Беккер бу кўрсаткичлар қаторига таълим капитали (умумий ва махсус билим), саломатлик капитали, касбий тайёргарлик капитали (квалификация, кўникма, ишлаб чиқариш тажрибаси), миграция капитали, шунингдек, иқтисодий аҳамиятли ахборот ва иқтисодий фаолиятга ундовчи интилиш кабиларни киритади. Л.Туроу инсон капиталига сиёсий ва ижтимоий барқарорликни ҳурмат қилишни ҳам қўшиб қўяди [4].

В.Марцинкевич инсоннинг бунёдкорлик қобилиятига фаоллик, масъулиятлилик, ҳалоллик, коллективизим, киришимлилик каби ўлчаш имконияти бўлмаган ва верификацияга учрамайдиган тушунчаларнинг таъсирини ўрганишга ҳаракат қилади [5].

Ҳар қандай ҳолатда ҳам инсон капиталининг кўрсаткичлар орқали ўрганилиши миқдорийдан кўра, кўпроқ сифатий аҳамият касб этади. Унинг миқдорий кўрсаткичларини аниқлаш тизими ҳали тўла қонли ишлаб чиқилгани йўқ. Юқорида санаб ўтилган кўрсаткичлар, уларнинг таркибий қисмларини ўлчаш бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Фақатгина, аниқ қилинган ҳаражатларини ҳисоблаб чиқиш мумкин, лекин бу нарса мазкур кўрсаткичларнинг иқтисодий қийматини кўрсатмайди. Бундан ташқари инсонда табиат томонидан берилган биологик кўрсаткичлар (гўзаллик, мустаҳкам соғлиқ) ва интеллектуал қобилият (математик, шоирлик) ўзига хос аждодларнинг келажак авлодга туҳфаси ҳисобланади.

Т.Шульц, Г.Беккер ва уларнинг издошлари меҳнат иқтисодиёти ва меҳнат социологиясида тўнтаришларни олиб кирди. Улар бир мартали жорий кўрсаткичлардан инсоннинг бутун ҳаётини қамраб олган (доимий даромад) кўрсаткичларни ҳисоблашга ўтишни амалга оширдилар. Меҳнат бозоридаги агентларнинг хатти-ҳаракатида “капитал” сармояларни кўришга, шунингдек, инсон вақтини муҳим иқтисодий манба эканлиги тан олинисига эришдилар.

Инсон капитали назарияси шахсий даромадлар тақсимланиши тизимини, даромаднинг инсон ёшига боғлиқлик динамикаси, эркалар ва аёллар меҳнати баҳосидаги нотенгликлар, миграция сабаблари ва бошқа шунга ўхшаш кўп нарсаларни тушунтириш имкониятига эга. Шу назариядан келиб чиқиб, таълимга қилинадиган сармоя иқтисодий ривожланиш учун қилинадиган сармоя билан тенглаштирилди.

Инсон ресурсларини бошқариш стратегияси функционал стратегия бўлиб, стратегик бошқарувнинг ривожланиши ва ўзгариши тенденцияларига тўлалигича боғлиқ бўлади.

Ҳозирги кунда инсон ресурсларини бошқариш стратегиясининг асосий вазифаси узок муддатли, юқори даромад олишга йўналтирилган жамоа ташкил этишдан иборат бўлиб, қуйидагилар билан характерланади:

1. Барча бўғинларда фаолият олиб бораётган юқори малакали ходимларнинг роли ўсиб боради.

2. Глобализация жараёнида барча турдаги, жумладан, меҳнат бозори доирасида ҳам эҳтиёжнинг ўсишига ҳам жиддий таъсир кўрсатди.

Хориж адабиётида инсон ресурсларини бошқариш стратегиясининг қуйидаги йўналишлари ажратиб кўрсатилмоқда [6]:

1. Ишлаб чиқариш ва маҳсулотни сотиш жараёнидаги меҳнатга тўланадиган ҳақнинг камайиши.

2. Инсон ресурсларини бошқариш стратегиясининг ташкилот умумий стратегияси билан узвий боғлиқлиги.

3. Инсон ресурсларининг касбий салоҳиятини ошириш учун доимий сармоя йўналтириш.

4. Ташкилий маданиятнинг ривожланиши.

5. Ходимлар менталитетига мос келувчи инсон ресурсларини бошқариш услубларининг жорий қилиниши.

6. Ходимлар танлаш стратегияси ва сиёсатининг доимий кучайтириб борилиши.

7. Иқтидорли ходимларга нисбатан индивидуал ёндашув.

Инсон ресурсларини бошқариш стратегияси қуйидаги алгоритм орқали фаолият олиб боришни тавсия этади: стратегияни амалга оширишда миссия, мақсад, ички ва ташқи муҳит таҳлили, муқобил вариантларни таҳлил қилиш ва танлаш, шу натижаларни таҳлил қилишни йўлга қўйиш.

Ташкилот ҳаётининг ҳар бир босқичида (туғилиш, ўсиш, етуклик, пасайиш, инқироз) мазкур алгоритм ўзига хос хусусиятига эга бўлади.

Ташкилот миссиясининг вазифаси ташкилот миждози ким бўлади, ташкилот миждознинг қандай эҳтиёжларини қондиради, деган саволларга маълум тизим асосида жавоб беради. Миссияни анаклаш бир қатор вазифаларни бажариш билан боғлиқ бўлади.

Ташкилот инсон ресурсларини бошқариш ходимларни ишга жалб қилиш, уларни лаёқатини баҳолаш, қувватлантириш ва ривожлантиришдан иборат.

Ташқи муҳитни инсон ресурслари нуқтаи назаридан таҳлил қилиш нафақат бутун Ўзбекистон учун, балки алоҳида олинган ҳудуд ёки аҳоли пунктида инсон ресурслари бозори ҳолати ҳақида умумий маълумот йиғишдан иборат бўлади.

Ташқи муҳитнинг ўзгариши (сиёсий ва иқтисодий омиллар, халқаро муносабатлар, фан-техника тараққиёти) ходимлар бошқарув сиёсатига жуда сезиларли таъсир кўрсатди, яъни ишчи кучи баҳосининг ўзгаришига ва унинг миграциясига олиб келади. Жаҳон иқтисодий инқирози шуни кўрсатиб бердики, қиммат ишчи кучига эга бўлган Ғарбий Европа, АҚШ, Япония каби давлатларда иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари пасайиш тенденциясини намоён қилди. Бундай ҳолатда ишчи кучидан рационал фойдаланишгина, давлатларни инқироз кўчасига кириб қолишдан асраб қолади. Бир неча йилдан буён Ўзбекистоннинг ЯИМ ишлаб чиқариш ҳажми 8% юқори кўрсаткични қайд этиб келмоқда, бу дунёдаги учинчи кўрсаткич ҳисобланади (Хитой ва Қатар давлатларидан кейин).

Ходимлар сиёсатини амалга ошириш маълум бир қонуниятлар асосида амалга оширилади.

Ходимлар сиёсатининг йўналиши Тадбирлар мазмуни

Ташкилий тузилма ва штат • Бир неча касбларни бирлаштирадиган янги лавозимнинг жорий қилиниши (масалан, ходимлар бўлими ҳужжатлари билан ишловчи бухгалтерёки ходимларни танлаш билан шуғулланувчи котиб

• Айрим ходимларнинг қисман банд қилиш тизимига ўтиш

- Алоҳида (уй) ишини тақдирлаш
 - Самарадорлиги паст ходимларни ишдан бўшатиш
 - Юқори салоҳиятли ходимларни индивидуал ҳақ тўлаш асосида ишга қабул қилиш
- Мотивлаш тизими • Ойлик иш ҳақи тизимида қисқартириш (лавозим маоши) ва ўзгарувчан бирликлар(мукофот пули) миқдорини ошириш
- ижтимоий пакетва социал характердаги қўшимча пулларни қисқартиш ёки бекор қилиш
 - Меҳнат қонунчилигига қаттиқ риоя қилишни кафолатлаш
 - Ходимлар меҳнатини рағбатлантиришни бевосита кичик раҳбарлар зиммасига юклаш (раҳбар фондини ташкил қилиш орқали ходимларнинг меҳнат самарадорлигини аниқлаш орқали фонд маблағларини тақсимлаш)
- Ходимларни танлаш
- турли агентликлар хизматларидан воз кечиш
 - ходимлар танлаш ва уларни ишга қабул қилишни бевосита кичик раҳбарлар зиммасига юклаш
- Малака ошириш
- ташқи ўқитишдан воз кечиш, масофавий ўқитиш тизимига ўтиш
 - раҳбарларнинг ўз ходимлари билан тарбиявий ишлар ўтказиш ишини қайта тиклаш (тажриба алмашиш, мураббийлик)

Ички алоқалар • жамоатчилик билан ишлашнинг ички тизимини ревожлантириш: ички матбуот, интернет орқали алоқалар, эълон тахтаси фаолиятини йўлга қўйиш раҳбар ва меҳнат жамоаси ўртасида доимий учрашувлар ташкил этиш

Стратегияни мувофақиятини раҳбарлар томонидан тузилган алоҳида сифатга эга бўлган жамоа – командасиз амалга ошириб бўлмайди. Команданинг сифатий ва миқдорий қиймати ташкилот фаолиятининг турли босқичларида турлича кўринишга эга бўлиши мумкин, лекин мақсад ва принциплар ўзгармас характерга эга бўлади. Команда бу шундай ташкил этилган жамоаки, унинг ҳар бир аъзоси аниқ белгиланган ва бошқалар билан кесишмайдиган вазифаларни бажарадиган, ўз вазифасини юқори кайфият билан амалга оширадиган, шерикларига ёрдам керак бўлса, ёрдам берадиган киришимли, юқори қобилиятли инсонлардан ташкил топган бўлади.

Мамлакат равнақи ва иқтисодий фаровонлиги бевосита унда истиқомат қилувчи мутахассисларга боғлиқлиги сабабли фуқароларнинг имкониятларини (интеллектуал, жисмоний ва маънавий) юксалтиришни таъминлаш давлатнинг устувор ғамхўрлиги деб аташ мумкин. Бу вазифа инсон капиталини ривожлантириш мақсадига эришиш доирасида ҳал этилмоқда, бу эса муқаррар равишда бутун жамият салоҳиятининг ошишига, шунингдек, бутун мамлакат ресурсининг ошишига олиб келади. Жамиятнинг юқори имкониятлари иқтисодий ўсиш динамикасига боғлиқ. Демак, инсон капиталини ривожлантириш замонамизнинг асосий вазифаларидан биридир. Уни ҳал қилиш учун нима керак?

Аввало, жамиятнинг ҳар бир аъзоси, корхона ходими қобилиятини ривожлантириш учун ҳаёт шароитларини умуман яхшиламасдан амалда эришиб бўлмайдиган энг қулай муҳитни яратиш зарур.

Иккинчидан, нафақат инсон капиталининг, балки уни ижтимоий жиҳатдан таъминловчи иқтисодиёт тармоқларининг ҳам рақобатбардошлигини ошириш зарур.

Социологлар, иқтисодчилар ва психологлар кадрлар ресурсларини такомиллаштириш муаммосини ҳал қилиш устида иш олиб бораётган мутахассислардир. Уларнинг вазифалари уч даражада инсон капиталини ривожлантириш масалаларини ишлаб чиқишни ўз ичига олади:

- шахснинг ривожланиши (микро даражада);
- бутун давлатнинг ривожланиши (макродаража);
- корхоналар, тижорат компанияларининг ривожланиши (мезо-даража).[7]

Давлат даражасида инсон капитали жамиятнинг барча аъзоларининг саъй-ҳаракатлари билан йиғилади, у миллий бойлик ва мулкдир. Ҳар бир минтақада ўзига хос ўхшаш ресурс шаклланади ва кейин бутун мамлакат бўйлаб жами бирлаштирилади.

Худудий миқёсда инсон капиталининг ривожланишини таъминлаш учун маълум бир худудда хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий фаолиятини яхшилаш зарур. Сўнгра вилоятдаги ҳар бир корхонанинг иш натижаларига кўра кадрлар захираси умумлаштирилади. Тўпланган инсон капитали пировардида худуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини белгилайди.

Инсон капиталини ўлчаш учун ишчилар сонини қўшиш этарли эмас. Уларнинг барча қобилиятларини, билимларини, мавжуд бўлган маълумотлар миқдорини ҳисоблаш керак. Зеро, айнан шу потенциал ишлаб чиқаришни у ёки бу даражада фаоллаштиради ва компаниянинг самарадорлик даражасини белгилайди.

Инсон капиталини ривожлантириш, бошқа активлар каби, инвестицияларни талаб қилади. Инсон капиталини ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар - бу битта мақсад - меҳнат унумдорлигини ошириш учун амалга ошириладиган муайян ҳаракатлар. Бундай ҳодисаларни биз қуйидагилар билан боғлашимиз мумкин:

- саломатликни сақлаш усулларини ташкил этиш;
- таълим олиш билан боғлиқ харажатлар;
- ишлаб чиқаришда касбий таълимни ташкил этиш;
- иш топиш, нархлар ва иш ҳақи ҳақида маълумот йиғиш харажатлари;
- миграция, шунингдек, болалар туғилиши ва тарбияси билан боғлиқ харажатлар.

Мутахассислар томонидан инсон капиталини ривожлантиришга йўналтирилган барча инвестициялар одатда қуйидагиларга бўлинади:

- таълимга инвестициялар (махсус ёки касбий тайёргарлик, иш жойида қайта тайёрлаш, ўз-ўзини ўқитиш);
- соғлиқни сақлаш фаолиятига, шу жумладан касалликларнинг олдини олишга, махсус овқатланишни ташкил этишга, яшаш ва меҳнат шароитларини яхшилашга, шунингдек тиббий ёрдам сифатини оширишга йўналтирилган инвестициялар;
- ишчиларнинг меҳнат шароитлари қулайроқ жойларга кўчишига инвестициялар.[8]

Таълимга инвестицияларни расмий ва норасмийга бўлиш мумкин. Биринчи тур давлат ёки ташкилотлар томонидан таълимни тугатганлигини тасдиқловчи якуний ҳужжатларни бериш билан таклиф қилинадиган турли хил таълим хизматларини назарда тутати. Бунга ўрта мактаб таълими, махсус, олий таълим, жумладан, иккинчи олий таълим, аспирантура, докторантура, ишлаб чиқаришда кадрлар тайёрлаш, шунингдек малака ошириш курслари киради.

Таълим тасдиқловчи ҳужжатларга эга бўлмаган, аммо инсонни билим билан бойитиш ва инсон капиталини оширишга қодир бўлган норасмий деб аталади. Бу адабиёт ўқиш, ҳар қандай фан, спорт ва санъатни мустақил ўзлаштиришдир.[9]

Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ харажатлар унумдорликни ошириш учун бир хил даражада муҳимдир. Касалликлар ва ўлим сонини камайтириш орқали биз иш даврининг давомийлигини, инсоннинг меҳнат қилиш муддатини ошираемиз. Шундай қилиб, биз инсон капиталининг таъсирини узайтираемиз.

Ҳар биримиз маълум даражада саломатликни яхшилаш мумкинлигини тушунамиз, лекин кўп жиҳатдан унинг сифати ирсий хусусиятларга боғлиқ. Инсон учун, шунингдек, бутун жамият учун ҳаёт давомида соғлиқка инвестиция қилиш жуда муҳимдир. Инсон саломатлиги эскириш ва йиртиш мумкин бўлган бойликдир. Соғлиқка сармоя киритиш қариш ва парчаланиш жараёнини секинлаштириши мумкин.[10]

Инсон капиталини ривожлантиришга инвестицияларнинг хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

Уларнинг самарадорлиги бевосита уй эгасининг умрига боғлиқ. Қанчалик кўп инвестициялар бўлса, инсон ҳаётининг ишлаш муддати шунчалик узоқ бўлади. Ва инвестициялар қанчалик эрта амалга оширилса, даромад шунчалик тез кўринади.

Ахлоқий ва жисмоний эскиришга аста-секин мойил бўлишига қарамай, кўпайиш ва тўплаш қобилияти.

Инсон капитали тўпланиб боргани сари кўпроқ фойда келтиради, лекин рентабеллик чегараси ҳали ҳам меҳнатга лаёқатли ёшнинг охиригача чекланади. Инсон нафақага чиқиши ёки бошқа сабабларга кўра ишламай қолиши биланоқ унинг инсон капиталининг самарадорлиги кескин пасаяди.

Инсон фаровонлигини оширишга йўналтирилган ҳар бир сармояни инсон капиталини ривожлантиришга сарфланган маблағ сифатида эътироф этиб бўлмайди. Мисол учун, агар харажатлар жинорий ва ноқонуний фаолият билан боғлиқ бўлса, уларнинг ижтимоий зарари ва ҳатто хавфлилиги сабабли уларни инсон капиталини ривожлантиришга қўйилган инвестициялар билан боғлаш қийин.

Инвестициялар табиати улар амалга оширилган жамиятнинг маданияти, миллийлиги ва тарихий ривожланишининг хусусиятлари билан белгиланади.[11]

Агар инсон капиталини ривожлантиришга инвестицияларни бошқа турдаги инвестициялар билан солиштирадиган бўлсак, биринчиси капитал ташувчиларнинг ўзлари учун ҳам, бутун жамият учун ҳам фойдалироқ эканлиги аён бўлади.

Инвестицион фаолиятни амалга ошириш мумкин бўлган манбалар қуйидагилар бўлиши мумкин:

- давлат;
- давлат ва нодавлат аҳамиятга эга бўлган маблағлар, жамоат ташкилотлари;
- худудий бирлашмалар;
- ташкилотлар, юридик шахслар;
- яқка тартибдаги тадбиркорлар;
- миллий олий ташкилотлар ва фондлар;
- таълим муассасалари ва бошқалар.

Барча турдаги манбалар орасида давлат энг муҳим рол ўйнайди.

Аммо алоҳида компаниялар, ташкилотлар, тадбиркорларнинг аҳамиятини эътиборсиз қолдирманг. Айнан иш берувчи бўлган корхоналарда кадрлар тайёрлаш ва малакасини ошириш билан шуғулланиш учун барча имконият ва шарт-шароит мавжуд. Бундан ташқари, ташкилотларда таълим ва ўқитишга энг истикболли сармоя ҳақида тўғри тасаввурга эга бўлиш имконини берувчи билим базаси мавжуд. Ишбилармонлик инвестицияларининг муҳим омили бу пул маблағларини жойлаштиришнинг соф даромадидир. Фойда йўқлиги биланоқ, молиялаштириш ҳам тўхтаб қолган. Охир оқибат, нима учун бу барча инвестициялар кадрларга киритилмоқда? Компаниянинг рақобатбардошлигини кучайтириш. Бинобарин, иш берувчи фойдаланишга интилади иш вақти ва умуман инсон капитали энг оқилона ҳисобланади.

Ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг пировард мақсадини белгилаб олиш иқтисодиётни ислоҳ қилиш стратегиясининг бошланғич нуқтаси бўлиб хизмат қилар экан, Ўзбекистонда иқтисодиётни ислоҳ қилиш соҳасидаги қуйидаги стратегик мақсадлар моҳияти очиб берилган:

1. Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини босқичма-босқич шакллантириш, қудратли ва тинимсиз ривожланиб борадиган, миллий бойликнинг орттишини, кишилар ҳаёти ва фаолияти учун зарур шарт-шароитларни таъминлайдиган иқтисодий тизимни барпо этиш.

2. Кўп укладли иқтисодиётни яратиш, инсоннинг мулкдан маҳрум бўлишига барҳам бериш, ташаббускорлик ва удабуронликни бутун чоралар билан ривожлантириш негизи бўлган хусусий мулкнинг давлат томонидан ҳимоя қилинишини таъминлаш.

3. Корхоналар ва фуқароларга кенг иқтисодий эркинликлар бериш, уларнинг хўжалик фаолиятига давлатнинг бевосита аралашувидан воз кечиш, иқтисодиётни бошқаришнинг маъмурий-буйруқбозлик усулларини бартараф этиш, иқтисодий омиллар ва рағбатлантириш воситаларидан кенг фойдаланиш.

4. Иқтисодиётда моддий, табиий ва меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлайдиган чуқур структуравий ўзгаришлар қилиш, рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш, жаҳон иқтисодий тизимига қўшилиб бориш.

5. Кишиларда янгича иқтисодий фикрлашни шакллантириш, уларнинг дунёқарашини ўзгартириш, ҳар бир кишига ўз меҳнатини сарфлаш соҳаси ва шаклларини мустақил белгилаш имконини бериш”[12].

Шу нуқтаи назардан қараганда, Ўзбекистон дунёдаги оз сонли кучли ижтимоий сиёсат юритаётган ва шу аснода аҳоли фаровонлигини ошириш йўллари устида фаолият олиб бораётган мамлакатлар сирасига киради. Аҳолига муносиб турмуш шороитини яратишдан тортиб аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш чора-тадбирлари барчанинг манфаатли ишига айланиши мамлакатдаги ижтимоий сиёсатнинг муҳим йўналиши бўлиб қолмоқда. Шунингдек, касаначилик соҳаси бандлик ва оила даромадларини оширишнинг мустаҳкам манбаига айланиб бормоқда. Шу билан бирга бандликнинг бу самарали шакли хотин-қизлар, айниқса, кўп болали аёлларни, ёрдамга муҳтож ногиронлар ва меҳнат қобилияти чекланган бошқа шахсларни ишлаб чиқариш фаолиятига жалб этиш учун муҳим ижтимоий аҳамият касб этмоқда.

Адабиётлар рўйхати

1. president.uz/uz/lists/view/2221 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси
2. Бабосов Е.М. Социология: Энциклопедический словарь. От классики до современности. Изд.(МФЦП). Минск. 2009. 480 с. ISBN 978-5-397-00009-3
3. Корчагин Ю. А. Современная экономика России.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. ISBN 978-5-222-14027-7
4. Цит. по: Майбуrow И.А. Эффективность инвестирования и человеческий капитал в США и России. Мировая экономика и международные отношения. 2004, № 4, с. 4.
5. Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека. М., 1995, с. 14.
6. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. Учеб.пособие. -М.: Финансы и статистика, 2004.
7. Каримов И. «Ўзбекистон иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш йўлида» -Т.: «Ўзбекистон», 1995, 18-б.
8. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Учеб. пособие - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2004. - 384с.
9. Хидоятлов, Ғ., Мелиев, Х. Тадбиркорлик соҳасида маъмурий тартиб қоидалар бўйича қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Япония Халқаро Ҳамкорлик Агентлиги (ЈСА) Т.: «Sharq», 2011. – 400 бет.
10. Сироткин С.П. Возрастание роли коллектива в повышении эффективности производства. М.: Экономика, 2006.
11. Убайдуллаева Р.Т. Гуманистическая социология: теория, методология, метод. Ташкент. «Университет». 2010 ISBN – 978-9943-305-33-5
12. Блауг М. Методология экономической науки. НП «Журнал Вопросы экономики». М. 2004, с.317

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000